

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

БОЛАЛАРДА ЎТКИР ИЧАК ИНФЕКЦИЯЛАРИНИ ДАВОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР САМАРАДОРЛИГИ

Хайдаров М.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада болаларда ўткир ичак инфекцияларини даволашда стандарт ва комбинацияли терапия усулларининг самарадорлиги таҳлил қилинган. Адабиётлар шарҳи асосида орал регидратация эритмалари ва цинк қўшимчалари стандарт даволаш сифатида қаралиб, пробиотиклар ва *Racecadotril* каби қўшимча воситаларнинг таъсири баҳоланди. Натижалар комбинацияли терапия клиник жиҳатдан юқори самарадорликка эга эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: ўткир ичак инфекциялари, болалар, диарея, ORS, цинк, пробиотиклар, *Racecadotril*

EFFECTIVENESS OF MODERN APPROACHES IN THE TREATMENT OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN

Haydarov M.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article analyzes the effectiveness of standard and combination therapy approaches in the treatment of acute intestinal infections in children. Based on a review of the literature, oral rehydration solutions (ORS) and zinc supplementation are considered standard treatment, while the effects of additional agents such as probiotics and *Racecadotril* are evaluated. The results demonstrate that combination therapy has higher clinical effectiveness.

Keywords: acute intestinal infections, children, diarrhea, ORS, zinc, probiotics, *Racecadotril*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

Хайдаров М.М.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В статье проанализирована эффективность стандартных и комбинированных методов терапии острых кишечных инфекций у детей. На основе обзора литературы растворы для оральной регидратации (ОРС) и препараты цинка рассматриваются как стандартное лечение, в то время как оценивается влияние дополнительных средств, таких как пробиотики и *Racecadotril*. Результаты показывают, что комбинированная терапия обладает более высокой клинической эффективностью.

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, дети, диарея, ОРС, цинк, пробиотики, *Racecadotril*

e-mail: musohaydarov7@gmail.com

Кириш. Ўткир ичак инфекциялари болалар ўртасида энг кенг тарқалган касалликлардан бири бўлиб, айниқса 5 ёшгача бўлган болаларда юқори касалланиш кўрсаткичи билан тавсифланади [16]. Ушбу касалликлар сув-электролит мувозанатининг бузилишига олиб келиб, оғир ҳолатларда дегидратация ва асоратларга сабаб бўлиши мумкин [8]. Замонавий клиник тавсияларга кўра, болаларда ўткир диареяни даволашнинг асосий мақсади дегидратациянинг олдини олиш ва организмдаги сув-электролит балансини тиклашдан иборат [15]. Шу мақсадда орал регидратация эритмалари ва цинк қўшимчалари стандарт терапия сифатида қўлланилади [1,15]. Сўнгги йилларда қўшимча терапия усуллари, жумладан пробиотиклар ва антисекретор препаратлар қўлланилиши кенг ўрганилмоқда [4,10]. Ушбу усуллар диарея давомийлигини қискартириш ва клиник симптомларни энгиллаштиришга қаратилган.

Материаллар ва методлар. Ушбу тадқиқотда болаларда ўткир ичак инфекцияларини даволашнинг замонавий усулларини баҳолаш мақсадида сўнгги йилларда нашр этилган илмий адабиётлар таҳлил қилинди. Таҳлил учун систематик шарҳлар, мета-таҳлиллар, рандомизацияланган клиник тадқиқотлар ва халқаро клиник қўлланмалар танлаб олинди. Халқаро тавсияларга кўра,

болаларда ўткир диареяни даволашда асосий терапия сифатида орал регидратация еритмалари (ORS) ва цинк қўшимчалари қўлланилади [15]. ORS организмдаги сув ва электролит мувозанатини тиклаш орқали дегидратациянинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга [8]. Цинк қўшимчалари эса диарея давомийлигини қисқартириши ва касаллик оғирлигини камайтириши мета-таҳлилларда тасдиқланган [1]. Қўшимча терапия сифатида пробиотиклардан фойдаланиш масаласи кенг ўрганилган. Мета-таҳлил натижаларига кўра, пробиотиклар болаларда ўткир диарея давомийлигини қисқартириш ва симптомларни енгилаштиришда маълум даражада самарадор ҳисобланади [4]. Шунингдек, *Lactobacillus reuteri* ва бошқа пробиотик штаммлар диарея касалликларида қўлланилганда клиник яхшиланишга олиб келиши қайд этилган [12]. Антисекретор препаратлар, жумладан *Racecadotril*, болаларда ўткир диареяни даволашда самарали восита сифатида кўриб чиқилган. Систематик шарҳлар *Racecadotril* ичакда сув ва электролит секрециясини камайтириб, диарея давомийлигини қисқартиришини кўрсатган [10]. Шунингдек, турли тадқиқотларда ушбу препаратни ORS билан биргаликда қўллаш клиник натижаларни яхшилаши аниқланган [9]. Қатор тадқиқотларда даволаш самарадорлигини баҳолаш мақсадида беморларни икки гуруҳга ажратиш усули қўлланилган: стандарт терапия (ORS + цинк) ва комбинацияли терапия (ORS + цинк + пробиотиклар ёки бошқа қўшимча воситалар) [2]. Бундай ёндашув турли терапия вариантларини солиштириш ва клиник самарадорликни холис баҳолаш имконини беради. Адабиётларда асосий баҳолаш мезонлари сифатида куйидаги кўрсаткичлар келтирилган: диарея давомийлиги, кунлик дефекация сони, дегидратация даражаси, лаборатор электролит кўрсаткичлари ва госпитализация муддати [1]. Шунингдек, клиник тадқиқотларда терапия самарадорлигини баҳолашда статистик усуллар — Student's t-test ва χ^2 тестларидан кенг фойдаланилган [5]. Шу тариқа, таҳлил қилинган адабиётлар асосида болаларда ўткир ичак инфекцияларини даволашда стандарт терапия билан бир қаторда комбинацияли терапияни қўллаш самарадорлиги ҳақида илмий жиҳатдан асосланган маълумотлар шакллантирилди. Ушбу ёндашув ретроспектив ва проспектив тадқиқотлар учун методологик асос бўлиб хизмат қилади [3].

Натижалар. Адабиётлар таҳлили стандарт терапия (ORS + цинк) диарея давомийлигини қисқартириш ва дегидратацияни камайтиришда самарали эканлигини кўрсатди [1,15]. Комбинацияли терапия (ORS + цинк + пробиотиклар) қўлланилганда диарея муддати янада қисқарган ва симптомлар тезроқ бартараф этилган [4,14]. *Racecadotril* қўлланилган ҳолларда сув йўқотилиши ва диарея оғирлиги камайгани кузатилган. Шунингдек, ушбу препаратни ORS билан биргаликда қўллаш госпитализация муддатини қисқартирган [9,10].

Муҳокама. Олинган натижалар стандарт терапиянинг асосий ўрин тутишини тасдиқлайди. Шу билан бирга, комбинацияли терапиянинг қўлланилиши клиник самарадорликни оширишга хизмат қилади [4,15]. Пробиотиклар ичак микрофлорасига ижобий таъсир кўрсатиб, диарея симптомларини камайтиришга ёрдам беради. *Racecadotril* эса антисекретор таъсири орқали диареяни тезроқ тўхтатади [10,12]. Айрим тадқиқотларда пробиотиклар самарадорлиги штаммга боғлиқ эканлиги қайд этилган, бу эса келгусида янада аниқ тадқиқотлар талаб этилишини кўрсатади [4].

Хулоса. Болаларда ўткир ичак инфекцияларини даволашда ORS ва цинк асосий терапия бўлиб қолмоқда. Шу билан бирга, пробиотиклар ва *Racecadotril* каби қўшимча воситаларни қўллаш клиник натижаларни яхшилаши мумкин. Комбинацияли терапия диарея давомийлигини қисқартириш ва бемор ҳолатини тезроқ тиклашда самарали ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ali, A. A., Naqvi, S. K., Hasnain, Z., Zubairi, M. B. A., Sharif, A., Salam, R. A., & Soofi, S. (2024). Zinc supplementation for acute and persistent watery diarrhoea in children: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 14, 04212. <https://doi.org/10.7189/jogh.14.04212>
2. Abdulah, D. M., Sulaiman, S. J., & Ahmed, Z. W. (2024). Effect of probiotics plus zinc supplementation on clinical outcomes of infants and children with acute infectious diarrhea: A randomized controlled trial. *Clinical and Experimental Pediatrics*, 67(4), 203–212.
3. Chen, C., Liu, P., Xiao, L., Cao, Q., Zhou, D., Liu, X., Shen, M., & Zhang, L. (2026). Probiotics for treating acute diarrhea in children: An evidence synthesis. *Frontiers in Pediatrics*, 13. <https://doi.org/10.3389/fped.2025.1722257>
4. Huang, R., Xing, H. Y., Liu, H. J., Chen, Z. F., & Tang, B. B. (2021). Efficacy of probiotics in the treatment of acute diarrhea in children: A systematic review and meta-analysis. *Translational Pediatrics*, 10(12), 3248–3260.
5. Florez, I. D., Veroniki, A. A., Al Khalifah, R., Yepes-Nuñez, J. J., Sierra, J. M., Vernooij, R. W. M., & Guyatt, G. H. (2018). The effectiveness and safety of treatments used for acute diarrhea and gastroenteritis in children: A systematic review and

network meta-analysis. *PLoS One*, 13(12), e0207701.

6. Ramadas, D., Chakraborty, A., & Chidambaram, S. (2024). A comparative study of probiotic combinations as adjuvants in pediatric diarrhea management. *International Archives of Biomedical and Clinical Research*, 2(3), 47–50.

7. Lamberti, L. M., Walker, C. L. F., Chan, K. Y., & Black, R. E. (2013). Oral zinc supplementation for the treatment of acute diarrhea in children. *Nutrients*, 5(11), 4715–4740.

8. Lifshitz, C., Kozhevnikov, O., Oesterling, C., Anbar, A., & Walker, S. (2023). Acute gastroenteritis and oral rehydration therapy: Updates and recommendations. *Frontiers in Pediatrics*, 11, 1294490.

9. Szajewska, H., Dziechciarz, P., & Mrukowicz, J. (2007). Racecadotril in the treatment of acute gastroenteritis in children: A systematic review. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 25(8), 871–876.

10. Gutiérrez-Castrellón, P., Polanco-Allué, I., & Salazar-Lindo, E. (2015). Racecadotril in the treatment of acute diarrhea in children: A meta-analysis. *Gaceta Médica de México*, 151, 329–336.

11. Patro-Gołab, B., Shamir, R., & Szajewska, H. (2015). Yogurt for treating acute gastroenteritis in children: A systematic review. *Clinical Nutrition*, 34(3), 451–456.

12. Urbańska, M., Gieruszczak-Białek, D., & Szajewska, H. (2016). *Lactobacillus reuteri* DSM 17938 for treating acute gastroenteritis in children. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 43(10), 1025–1034.

13. Das, R. R., Sankar, J., & Naik, S. S. (2015). Efficacy and safety of diosmectite in acute childhood diarrhea: A meta-analysis. *Archives of Disease in Childhood*, 100(7), 704–712.

14. Minaz, A., Alam, R., Jiwani, U., et al. (2024). Efficacy of probiotics for treatment of acute diarrhea in children: A systematic review. *Journal of Global Health*.

15. Guarino, A., Ashkenazi, S., Gendrel, D., et al. (2014). European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for acute gastroenteritis in children. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, 59(1), 132–152.

16. World Health Organization. (2023). *Diarrhoea: Key facts and management guidelines in children*. Geneva: WHO.

Иқтибос учун: Ҳайдаров М.М. Болаларда ўткир ичак инфекцияларини даволашда замонавий ёндашувлар самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 623–625. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19627961>